

PADRÃO EPIDEMIOLÓGICO DA PANCREATITE AGUDA NO HOSPITAL DE REFERÊNCIA DA REGIÃO DOS CAMPOS GERAIS.

EPIDEMIOLOGICAL PATTERN OF ACUTE PANCREATITIS IN THE REFERRAL HOSPITAL OF THE REGION OF CAMPOS GERAIS.

Evandro Antonio Sbalcheiro **MARIOT**¹, Diogo Francesco **CASTOLDI**²,
Thiago Teza **MERINI**³, Paulo Henrique **NOCETE**⁴.

Rev. Méd. Paraná/1537

Mariot EAS, Castoldi DF, Merini TT, Nocete PH. Padrão epidemiológico da pancreatite aguda no hospital de referência da região dos Campos Gerais. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2020;78(1):28-31.

RESUMO - Objetivo: Descrever o perfil clínico e epidemiológico da pancreatite aguda em pacientes internados em hospital de referência regional para doenças biliopancreáticas no estado do Paraná. Métodos: Foram categorizados todos os pacientes internados por pancreatite aguda no ano de 2017. As variáveis analisadas foram sexo, idade, etiologia, necessidade de tratamento cirúrgico, tempo de internamento, tempo de jejum e severidade. Resultados: Não houve diferença entre sexos. A incidência foi maior entre 51 e 70 anos, divergindo do padrão epidemiológico da doença. Nos casos de etiologia biliar (59,7%), o tratamento cirúrgico no internamento foi realizado em 70,27% dos casos. Os demais foram submetidos à CPRE ou tiveram a cirurgia contraindicada. A maioria apresentou gravidade leve (41%). O tempo de jejum foi de 2 dias, sem intercorrências após o retorno alimentar. Conclusão: O início cada vez mais precoce da dieta e intervenção cirúrgica em tempo ótimo, quando indicada, geram baixo tempo de internamento e impactam positivamente.

DESCRIPTORIOS - Pancreatite, Epidemiologia, Perfil de Saúde, Perfil de Impacto da Doença.

INTRODUÇÃO

A Pancreatite Aguda (PA) apresenta mortalidade em torno de 40%^{1,2}. Sua incidência tem crescido ao longo do tempo^{3,4,5}, fruto do aumento da expectativa de vida, epidemia de obesidade e sedentarismo, e de melhores métodos diagnósticos⁵.

Pela potencial gravidade, é necessário identificar a causa e instituir abordagem terapêutica imediata, inclusive com cirurgia no mesmo internamento para prevenir a recorrência^{4,6}. O diagnóstico é estabelecido ao se encontrarem dois de três elementos: dor característica; elevação da amilase e/ou lipase séricas acima de três vezes o limite superior da normalidade; alterações compatíveis em exame de imagem^{11,12}.

O ultrassom pode inferir o diagnóstico, porém, destina-se a definir a etiologia no caso da colelitíase. A tomografia permite delimitar sinais de pancreatite e observar a extensão da necrose pancreática e da

inflamação peri-pancreática^{1,5}. A colangioproressonância é o padrão ouro para o diagnóstico de litíases e anomalias ductais, paralelamente à colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE)^{1,14}.

Várias classificações foram propostas ao longo do tempo, com grande valor clínico. O consenso de Atlanta estabeleceu graus de severidade para a PA e os correlacionou com o respectivo manejo^{13,18}. Sua atualização em 2012 trouxe novo paradigma que permitiu melhor abordagem da PA¹⁸.

O tratamento é fundamentalmente de suporte clínico, raramente necessitando abordagem cirúrgica. As complicações imediatas devem ser detectadas, assim como as posteriores, sendo estas sim muitas vezes motivadoras de abordagem cirúrgica⁷.

O presente estudo observacional tem por objetivo descrever o perfil clínico e epidemiológico de pacientes com pancreatite aguda hospitalizados em uma instituição de referência regional no estado do Paraná.

Trabalho realizado no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais (HURCG) da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, PR, Brasil.

1 - Cirurgião do Aparelho Digestivo do Grupo de Cirurgia Biliopancreática do HURCG.

2 - Coordenador do Grupo de Cirurgia de Urgência e Emergência do Serviço de Cirurgia Geral do HURCG.

3 - Cirurgião Geral, Médico Coordenador do Pronto Atendimento do HURCG.

4 - Cirurgião Plantonista do Grupo de Cirurgia de Urgência e Emergência do Serviço de Cirurgia Geral do HURCG.

PACIENTES E MÉTODOS

Estudo retrospectivo unicêntrico realizado no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais da Universidade Estadual de Ponta Grossa (HU-UEPG), no município de Ponta Grossa, estado do Paraná. Trata-se de um dos hospitais de referência para doenças bilio-pancreáticas no estado. Foram revisados prontuários de pacientes com diagnóstico de pancreatite aguda durante o ano de 2017.

Procurou-se determinar a frequência de PA de acordo com idade, sexo, etiologias, perfil clínico, intervalos de tempo referentes a internamento, jejum, eventual realização de cirurgia e a classificação clínica de severidade apresentados nos casos. Os critérios de Atlanta modificados (2012) foram usados como critério para a classificação da severidade dos casos.

RESULTADOS

A aplicação dos critérios de seleção resultou em uma amostra de 62 pacientes, sendo 32 do sexo masculino e 30 do sexo feminino (TABELA 1). Em relação a idade, o mais jovem tinha 22 anos e o mais velho 93 anos, sendo a média de $55 \pm 17,9$.

TABELA 1 - VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS DOS PACIENTES

Variável	Classificação	n	%
Idade (anos)	$55,2 \pm 17,9$ (22 – 93) *		
	≤ 30	6	9,7
	31 a 40	9	14,5
	41 a 50	8	12,9
	51 a 60	13	21,0
	61 a 70	14	22,6
	71 a 80	8	12,9
	> 80	4	6,5
Sexo	Feminino	30	48,4
	Masculino	32	51,6

*Média \pm desvio padrão (mínimo - máximo).

A etiologia mais frequente foi a biliar (59,7%). Em segundo lugar a causa alcoólica (14,5%). Os demais pacientes (25,8%) apresentaram outras etiologias como hipertrigliceridemia, medicamentosas e as indeterminadas. A maioria dos casos foi de episódios leves (66,1%), em contraposição aos 14,5% moderadamente severos e 19,4% graves (TABELA 2).

Tendo em vista a maioria dos pacientes com etiologia biliar, cerca de 70,27% (41,9% da amostra total do estudo) foram submetidos a colecistectomia ou abordagem cirúrgica pancreática no mesmo internamento, outros 24,2% não tiveram indicação de abordagem no internamento, somente tratamento clínico (pacientes sem condição clínica, previamente colecistectomizados ou que recusaram a cirurgia). Uma minoria dos casos

com indicação cirúrgica foi abordada de forma eletiva, seja por cirurgia e/ou CPRE. (TABELA 2).

TABELA 2 - VARIÁVEIS CLÍNICAS

Variável	Classificação	n	%
Etiologia	Biliar	37	59,7
	Alcoólica	9	14,5
	Triglicerídeos	5	8,1
	Medicamentosa	4	6,5
	Indeterminada	3	4,8
	Coledocolitíase primária	2	3,2
	Nódulo	1	1,6
	Coledocolitíase residual	1	1,6
Gravidade	Leve	41	66,1
	Moderadamente grave	9	14,5
	Grave	12	19,4
Tratamento/desfecho	Cirurgia no internamento	26	41,9
	Clínico sem cirurgia	15	24,2
	Óbito	9	14,5
	Clínico / cirurgia eletiva	5	8,1
	Clínico / CPRE eletiva	2	3,2
	Recusa cirurgia	2	3,2
	CPRE internado	2	3,2
Cirurgia contraindicada	1	1,6	

O tempo médio de internamento, independentemente da etiologia e/ou necessidade de intervenção, foi de $10,9 \pm 19,6$ dias. (TABELAS 3 e 4). No que tange ao tempo de jejum, quando utilizado como forma inicial de tratamento, a média encontrada foi de $2,2 \pm 1,5$ dias.

TABELA 3 - VARIÁVEIS RELATIVAS AO TEMPO

Variável	n	Média \pm desvio padrão	Mediana (min – max)
Tempo de jejum (dias)	61	$2,2 \pm 1,5$	2 (0,5–6)
Tempo até procedimento internado (dias)	28	$6,9 \pm 2,9$	7 (3 – 14)
Tempo total de internamento (dias)	59	$10,9 \pm 19,6$	7 (1–153)

Em relação aos pacientes submetidos a procedimento cirúrgico (colecistectomia com colangiografia e/ou exploração de vias biliares, ou tratamento de complicações pancreáticas) a média de dias de jejum foi de $6,9 \pm 2,9$ dias (TABELAS 3 e 4).

TABELA 4 - VARIÁVEIS RELATIVAS A ABORDAGEM CLÍNICA E CIRÚRGICA

Variável	Dias	n	%
Tempo de jejum (dias)	Até 1	25	41,0
	2 a 3	22	36,1
	4 a 6	14	23,0
Tempo até procedimento internado (dias)	3 a 4	6	21,4
	5 a 6	7	25,0
	7 a 8	8	28,6
	9 ou mais	7	25,0
Tempo total de internamento (dias)	1 a 3	6	10,2
	4 a 6	19	32,2
	7 a 9	16	27,1
	10 a 12	7	11,9
	13 a 15	4	6,8
	16 a 18	3	5,1
	19 ou mais	4	6,8

DISCUSSÃO

A distribuição entre o sexo feminino (48,4%) e masculino (51,6%) não apresentou diferença estatisticamente relevante. A maioria dos casos ocorreu nas faixas etárias de 51 a 60 anos (21%) e de 61 a 70 anos (22,6%). Isso pode representar uma particularidade epidemiológica regional, uma vez que a PA é mais frequente entre a quarta e sextas décadas de vida, predominando em mulheres nos casos de etiologia biliar e em homens nos casos de etiologia alcoólica¹¹.

Quanto a etiologia, a maioria dos casos foi de origem biliar (64,5%) seguido da alcoólica (14,5%), o que é condizente com a literatura nacional^{15,16,19,20}.

Quanto à gravidade, a maioria dos casos (66,1%) foi leve, dado que apresenta congruência aos obtidos na revisão temática^{19,21}. O tempo de jejum dos pacientes foi de $2,2 \pm 1,5$ dias, inferior à média de $3,13 \pm 3,36$ dias encontrada na literatura²³. Este dado permite inferir que um manejo mais dinâmico para início da dieta pode ser adotado, considerando como fator determinante para tal a condição clínica favorável do paciente^{22,24}.

Referente ao tempo total de internamento, a média encontrada foi de 10,9 dias, considerada um tempo

ótimo quando comparado a outros estudos^{20,23}. Essa informação também demonstra que casos de PA podem ser manejados com menor tempo de hospitalização, permitindo aos pacientes retorno precoce às suas atividades diárias.

No que tange às indicações cirúrgicas, estas ocorrem por complicações, e mais frequentemente para retirada do fator causal, como a colecistectomia em quadros de etiologia biliar⁷. No presente estudo 41,9% dos pacientes foram submetidos a cirurgia (colecistectomia com/sem exploração de vias biliares ou cirurgias por outras complicações) no mesmo internamento. O valor é muito próximo aos 41,6% encontrado na literatura²⁰. A maior parte das cirurgias se deveu à retirada do fator causal, ou seja, colecistectomia para prevenção da recorrência da PA, evidenciando uma diminuição no índice de procedimentos para tratamento de complicações.

Verificou-se ainda uma média de $6,9 \pm 2,9$ dias internados antes do procedimento cirúrgico. Por outro lado, não encontramos dados atualizados na literatura para comparação. Pacientes que foram a óbito representaram 14,5%, abaixo dos dados da literatura para PA que giram em torno de 40%². A mortalidade aquém daquela encontrada em outros estudos parece se dever ao fato de que a maior parte dos casos foram de PA leve.

CONCLUSÕES

É possível adotar a realimentação precoce nos casos de PA, levando sempre em consideração a melhora clínica do paciente. A maioria dos pacientes foi conduzida clínica e cirurgicamente no mesmo internamento, visto que 59,7% dos casos se tratavam de etiologia biliar. Todavia, dados da literatura demonstram que essa conduta, mesmo sendo a ideal, ainda não é uma realidade no sistema público de saúde brasileiro.

Além disso, o início precoce da dieta quando paciente em condições, intervenção cirúrgica em tempo ótimo quando necessária e o baixo tempo de internamento, são medidas de grande benefício na PA. A realização de mais estudos mais, abrangendo hospitais de todas as regiões e de todos os níveis de complexidade é recomendável para obter um perfil epidemiológico mais preciso dessa doença.

Mariot EAS, Castoldi DF, Merini TT, Nocete PH. Epidemiological pattern of acute pancreatitis in the referral hospital of the region of Campos Gerais. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2020;78(1):28-31.

ABSTRACT - Objective: Establish and describe the clinical and epidemiological profile of patients with acute pancreatitis attended in a regional referral hospital for pancreato-biliary diseases in Paraná. Methods: All patients admitted with acute pancreatitis in 2017 were categorized. The data studied are sex, age, etiology, need for surgical treatment, length of stay, fasting time during hospitalization and severity classification Results: No difference between genders. The incidence by age was higher in the group of 51-70 years old. Considering the biliary etiology (59,7%), surgical treatment during hospitalization was performed in 70,27% of cases. The other patients underwent ERCP or presented conditions that contraindicated surgery procedures. Most patients presented themselves with mild severity

of acute pancreatitis. Fasting time was of 2 days. Conclusions: The increasingly early start of feeding and surgery in optimal time generate a shorter hospital stay and are measures of positive impact for patients with acute pancreatitis.

KEYWORDS - Pancreatitis, Epidemiology, Health Profile, Sickness Impact Profile.

REFERÊNCIAS

1. Consuelo S. A.; Aranda G.; Alberto, J. Pancreatitis aguda. Bol. Med. Hosp. Infant. Mex. 2012; 69(1): 3-10.
2. Navarro, M. P.; René, A. M.; Rosaura, C E; Patricio, G S. Pancreatitis aguda grave en niños: estrategia de diagnóstico y tratamiento basada en la evidencia. Rev. Bol. Ped. 2011; 50(3): 175-183.
3. Spanier BW, Dijkgraaf MG, Bruno MJ: Epidemiology, etiology and outcome of acute and chronic pancreatitis: an update. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2008; 22: 45–63.
4. Lee JK, Enns R: Review of idiopathic pancreatitis. World J Gastroenterol 2007; 13: 296–313.
5. American Gastroenterological Association (AGA) Institute on “Management of Acute Pancreatitis” Clinical Practice and Economics Committee; AGA Institute Governing Board: AGA Institute medical position statement on acute pancreatitis. Gastroenterology 2007; 132: 2019–2021.
6. Campi, S.; Rocha, M.; Sousa, J.P. Acute pancreatitis: etiology investigation: a workup algorithm proposal. Port. J. Gastroenterol. 2017; 24: 129-136.
7. Working Group IAP/APA Acute Pancreatitis Guidelines: IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis. Pancreatology 2013; 13:e1–e15.
8. Kliegman, et al. Nelson Tratado de Pediatria, 19 Ed, Barcelona: DRK; 2013: 1426-1429.
9. Abbas, Kumar, Aster, Fausto. Patologia Estrutural e Funcional. In GEA, 18 edição 2012. p. 893-895.
10. Alarcon C.; Ávila M.; Tajmuchi V. Acute pancreatitis in pediatric patients. Rev. chil. pediatr. 2008; 79(5): 516-521.
11. Rosman et al; Medicina interna. Décima sétima edição 2012; 1256-1261.
12. Gómez Beltrán y colaboradores. Pancreatitis aguda en la infancia. Cirugía Pediátrica, 2013, 26(1), 21-24.
13. Kliegman, Stanton, Schor, Behrman. Nelson Tratado de Pediatría, 19 Ed, Barcelona: DRK; 2013: 1426-1429.
14. Mekitarian F E.; Carvalho B. W.; Duarte, F. S.; Pancreatite aguda em pediatria: revisão sistemática da literatura. J. Pediatr. (Rio J.). 2012; 88(2): 101-114
15. Ramos, Y.H. Perfil clínico y epidemiológico de La pancreatitis aguda em pacientes hospitalizados em El Servicio de Pediatría Del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 2008-2017. Universidad Nacional de San Agustín. Facultad de Medicina. Arequipa, Perú, 2018. 54p.
16. Garcia, P.T.T.; Garcia, J.E.T. Perfil epidemiológico, fatores de riesgo y complicaciones de pancreatitis aguda. [TCC Medicina] Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas. 2018. 70p.
17. Donavan, S.L.; Borghesi, R.A. Estudo clínico-epidemiológico das pancreatites em um hospital de referência terciária entre 2013 e 2014. Revista Fac. Ciênc. Méd. Sorocaba. 2016; 18(2): 87-91.
18. Álvares, L.G.G.S.; Silva, A.F.; Silva, A.L.S. Perfil clínico-epidemiológico de pacientes com pancreatite aguda em um hospital público de São Luís, Maranhão. Revista Pesq. Saúde. 2013; 109-112.
19. Mason, J. M. et al. The performance of organ dysfunction scores for the early prediction and management of severity in acute pancreatitis: an exploratory phase diagnostic study. Pancreas. 2010;39(7):1104-8
20. Rockenbach R, et al. Perfil dos pacientes internados com pancreatite aguda nos serviços de gastroenterologia clínica e cirurgia geral do Hospital Santa Clara, Porto Alegre/RS, no período de 2000 a 2004. Arquivos Catarinenses de Medicina Vol. 35, n. 4, de 2006.
21. Werner J, Feuerbach S, Uhl W, Bücheer. Management of acute pancreatitis: from surgery to interventional intensive care, recent advances in clinical practice. Gut 2005; 54: 426-436.
22. Li JY, et al. Enteral nutrition within 48 hours of admission improves clinical outcomes of acute pancreatitis by reducing complications: a meta-analysis. PLoS One. 2013;8(6).
23. Brito AKS et al. Tempo de jejum e evolução clínica de pacientes com pancreatite aguda internados em um hospital universitário. Rev Bras Nutr Clin 2016; 31 (2): 162-6.
24. Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral; Sociedade Brasileira de Clínica Médica; Associação Brasileira de Nutrologia. Projeto Diretrizes: Terapia Nutricional na Pancreatite Aguda, 2011.

COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS CIRÚRGICOS DA NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA ENTRE AS POSIÇÕES PRONA E VALDIVIA-GALDAKAO.

COMPARISON OF SURGICAL RESULTS OF PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY BETWEEN PRONA AND VALDIVIA-GALDAKAO POSITIONS.

Douglas Jun **KAMEI**¹, Ricardo **EHLERT**¹, Luiza **DALL'ASTA**²,
Gustavo Bono **YOSHIKAWA**¹, Luiz Sérgio **SANTOS**¹, Christiano **MACHADO**¹.

Rev. Méd. Paraná/1538

Kamei DJ, Ehlert R, Dall'Asta L, Yoshikawa GB, Santos LS, Machado C. Comparação dos Resultados Cirúrgicos da Nefrolitotripsia Percutânea entre as Posições Prona e Valdivia-Galdakao. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2020;78(1):32-39.

RESUMO - Introdução: O objetivo do estudo foi comparar os resultados cirúrgicos da nefrolitotripsia percutânea entre as posições prona e Valdivia-Galdakao. Métodos: Foi realizado estudo retrospectivo transversal com análise de dados de pacientes submetidos à NLPC em posição prona e Valdivia-Galdakao. Os pacientes foram subdivididos de acordo com os critérios da Classificação de Guy. Resultados: Foram analisados 136 pacientes (86 em posição prona e 50 em posição Valdivia-Galdakao). A média do tempo cirúrgico da posição prona foi de 161min e da posição Valdivia-Galdakao foi de 134min. A taxa de limpeza completa foi semelhante em ambas as posições, 40% em posição prona e 39,5% em posição Valdivia-Galdakao. Conclusões: O posicionamento cirúrgico em Valdivia-Galdakao apresentou tempo cirúrgico menor que o posicionamento prono, principalmente nos casos menos complexos (Guy's 1). A posição supina é uma opção segura e eficaz no tratamento de litíase renal e uma alternativa atraente em relação à sua variante clássica.

DESCRITORES - Nefrolitíase, Nefrolitotripsia Percutânea, Posição Supina Modificada.

INTRODUÇÃO

A nefrolitotripsia percutânea (NLPC) permanece como padrão-ouro no tratamento de cálculos renais grandes e complexos ⁽¹⁾. Tradicionalmente, a NLPC era realizada em posição prona. Em 1955, Goodwin descreveu o acesso renal percutâneo em rim hidronefrótico. Em 1976, Fernström e Johansson publicaram uma série de 3 casos, nos quais foram extraídos cálculos piélicos através de nefrostomia prévia com cateter Dormia. Posteriormente, a evolução da técnica cirúrgica continuou até se tornar um procedimento seguro e minimamente invasivo ⁽²⁾.

Posição Valdivia-Uría

Em 1987, Valdivia-Uría descreveu a NLPC com o paciente em posição supina ⁽³⁾. De acordo com a técnica, um frasco de soro fisiológico de 3 litros é

colocado abaixo da região lombar a ser operada. O braço ipsilateral é posicionado a frente do tórax e o contralateral em posição transversa para o acesso venoso. As pernas ficam estendidas sobre a mesa para o cateterismo ureteral. O local de entrada da agulha de Chiba situa-se exatamente 1cm acima do ponto de contato do flanco sobre o frasco de soro fisiológico. O local pode ficar mais próximo do rebordo costal ou da crista ilíaca, dependendo do cálice almejado. O risco de lesão do cólon é menor já que ocorre o seu deslizamento devido redução da compressão da parede abdominal anterior, ao contrário da posição prona, em que o cólon é empurrado para trás ⁽⁴⁾.

Em 1998, Valdivia-Uría publicou a primeira série de 557 pacientes submetidos à NLPC em posição supina. O posicionamento do cateter ureteral pode ser posicionado com o paciente na mesma posição

Trabalho realizado no Hospital Santa Casa de Curitiba.

1 - Serviço de Urologia do Hospital Santa Casa de Curitiba.

2 - Pontifícia Universidade Católica do Paraná.